

УПРАВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

¹Норматова Чарос Муроджон кизи, ²Парпиева Муслима Тургунали кизи,

³Махмудова Шахзода Нурилло кизи, ⁴Назирова Фेरюза Абдуазизовна

^{1,2,3}Кокандский педагогический институт, факультет Дошкольного образования

⁴Кокандский педагогический институт, преподаватель кафедры Менеджмент образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184990>

Аннотация: Управление руководителями образовательных учреждений через эту статью освещается, насколько важна его компетенция. В образовательном процессе для устранения проблем, связанных с управлением и разработкой приведены понятия, как практические, так и теоретические. Лидеры через статью знания и умения, полезные и необходимые для можно получить подробную информацию о способностях. Я думаю, что это знания будут полезны для улучшения образовательного процесса и качества.

Ключевые слова: Учебное заведение, лидерские способности, менеджмент, компетентность, качество образования, менеджмент, детали, специальность.

Abstract: The management of heads of educational institutions through this article highlights how important their competence is. In the educational process, concepts, both practical and theoretical, are given to eliminate problems related to management and development. Leaders through the knowledge and skills article, useful and necessary for you to get detailed information about abilities. I think this knowledge will be useful for improving the educational process and quality.

Keywords: Educational institution, leadership skills, management, competence, quality of education, management, details, speciality.

Введение. Инновационное развитие социальной и образовательной сфер в мире творческое мышление и потребность в управленческом персонале с лидерским потенциалом увеличил. В связи с этим 2030-летие Генеральной Ассамблеи ООН цели устойчивого развития на 70 лет, принятые на сессии (ЦУР) синергетическое развитие человеческих ресурсов во всех областях образования образовательные программы, ориентированные на профессиональные интересы и потребности определил формирование. Обучение и переподготовка управленческих кадров по всему миру разработка и внедрение инновационных моделей обучения, образования по развитию лидерских и управленческих компетенций своих руководителей ведутся исследования. Европейская ассоциация университетов (EUA), высшее образование человек в таких организациях, как европейская сеть по обеспечению качества (eaqa совершенствование инфраструктуры развития ресурсов, современных информационных коммуникаций). Высшее образование в нашей стране развитие управленческих навыков и лидерского потенциала учреждений важное значение в повышении качества образования, эффективной организации научно-инновационной деятельности занимает место.

Подготовка, переподготовка учителей в системе высшего образования, работы по повышению квалификации, развитию научной и инновационной деятельности разработки предложений и рекомендаций по содержательной и целевой организации приоритеты определены. Выполнение этих задач улучшает качество высшего образования. для обеспечения непрерывного процесса повышения квалификации, интегративные

информационные улучшения и инновационные подходы требует методического обеспечения развития управленческой компетенции .

Постановление № ПФ-4947 от апреля “Об упорядочении системы высшего образования” о внедрении системы повышения квалификации " от 8 октября 2019 года Постановление ПФ-5847 "Об утверждении Концепции". Узбекистан О развитии системы высшего образования Кыргызской Республики до 2030 года” и иными нормативными правовыми актами, связанными с данной деятельностью реализация задач. Управление образованием, стратегическое и интеграция функционального управления, профессионального и совершенствование механизмов развития управленческой компетенции, также по технологическим аспектам профессиональной подготовки р.Джураев, А.Мусурмонова, А. Магрупов, Ш. Пахрутдинов, Б. Ходжаев, М. Юлдашев, М. Мирсолиева, Ю. Исмадияровы информатизация образовательных процессов, повышение качества образования на основе информационно-коммуникационных технологий, повышение квалификации исследования по совершенствованию механизмов мониторинга процессов У. Бегимкулов, Н. Муслимов, Ф. Закирова, Ш. Шарипов, К. Олимов, Т. Шоймардонов и другие ученые. Из Содружества Независимых Государств Т.Базаров, И.Зимняя, Е.Зеер, Э.Кудрявцева, А.Маркова, А.Деркач и другие ученые-профессионалы управленческие, педагогические и психологические аспекты развития компетенции, методические принципы. Зарубежные ученые р.Бояцис, Д.Бартрам [1], Дж.Ворон, В.Хутм. Управление персоналом через внедрение учебно-методических, социально-образовательных и научно-инновационных интернет-объединений в интересах сети комплексная информационно-методическая система развития компетенции совершенствуется; система оценки развития управленческих навыков управление-технологическое (жесткие навыки) и социально мотивированное (мягкое навыки и умения) определение компетенций и критерии качества (преемственность, определение компонента оценки уровня на основе эффективности, инновационной деятельности) разработан на основе. ; Индивидуальное обучение на основе членства и показателей альтернативные и дифференцированные, позволяющие реализовать траектории управленческая квалификация менеджеров за счет внедрения программ трансформации совершенствуются механизмы развития; непрерывность управленческой деятельности на основе результатов мониторинга проводится статистическая диагностика, стратегическое планирование и осуществление управленческих полномочий путем внедрения услуг научного сотрудничества организационно-педагогический комплекс интегрированного электронного портфолио, направленного на развитие возможности улучшены. По нашему мнению, внедрение интегрированного электронного портфолио в высшее образование формированию эффективной системы управления в учреждениях, руководству и к оценке уровня самостоятельного профессионального и личностного развития педагогов, развивать профессионально-управленческую компетентность исходя из потребностей приносит. Также дифференцированные навыки помогут вам определять формы позволяет. При этом интегрированный электронный портфель видит показателей качественный анализ определение рейтинга высших учебных заведений, управление персоналом управленческих решений, руководителей, в том числе деканов управленческих и развитие технологических, социально мотивированных компетенций, контроль прозрачность и прозрачность, а также мониторинг. Определяет педагогические условия. Наши научно-практические исследования подтверждают управленческие компетенции деканов. на основе показателей

системы электронного портфеля, интегрированной в разработку это позволило внедрить дифференцированный подход. При этом электронные показатели результатов самостоятельного обучения по портфельной системе находятся в диапазоне 20-85 баллов декан — ведущий персонал-полное повышение квалификации на основе образовательных программ эти руководящие сотрудники, набравшие 86-100 баллов онлайн-тест в случае успешной сдачи экзамена диссертационная (проектная) работа подлежит защите будет иметь прямой доступ. Основываясь на приведенном выше анализе, мы можем мы повышаем квалификацию комплексной информационно-методической системы развития управленческой компетенции в процессе мы разработали модель улучшения. Высшие учебные заведения научная, мотивационная, изменчивость, интеграция и открытость управления, а также управленческая компетенция, основанная на принципах управленческой ориентации к обеспечению интегрированной информационно-образовательной среды, направленной на развитие служит, потому что его компоненты являются целевыми, значимыми, организационными и управляющий.. Выявлены компоненты процесса деятельности и оценки результатов. "Компетенции руководящих кадров высших учебных заведений совершенствование интегрированной информационно-методической системы управления" в результате исследований, проведенных в диссертации на тему: выпущено:

1. Теоретико-методический анализ. Управление в условиях информатизации образования основы и информационно-методическое обеспечение развития компетенций ведущих кадров содержание интегрированной информационно-методической системы развития управленческих навыков, предусматривает совершенствование форм, методов и средств. университеты. Это сфера по учебно-методическим, социально-образовательным, научным и инновационным направлениям переподготовка ведущих кадров высших учебных заведений в соответствии с их интересами и система повышения их квалификации позволяет совершенствовать учебно-методическую деятельность на основе комплексного информационно-методического обеспечения отраслевых интересов социальная, познавательная и научно-инновационная сферы.

2. В высших учебных заведениях эмпирический анализ механизмов развития управленческих компетенций менеджмента на основании результатов диагностики и мониторинга деятельности руководителя необходимость совершенствования содержания и форм повышения квалификации персонала показывает наличие. В связи с этим в период обучения альтернативные и дифференцированные учебные программы и портфель управленческой деятельности и с помощью интегрированной электронной информационной системы диагностики совершенствовались организационно-педагогические условия развития управленческой компетентности управленческого персонала. По результатам были даны следующие рекомендации: - персональные для развития управленческой компетентности управленческого персонала инновационные интерактивные системы обучения на основе учебной среды - к индивидуальным образовательным направлениям, разработанным комплексно необходимо внедрение ПЛЭ на основе. информационно-методическая система в целом; - ведущие кадры высших учебных заведений на основе интегрированного электронного портфолио “основные принципы, отражающие эффективность управленческой деятельности показатели эффективности ” - ключевые ключевые показатели эффективности показателей) внедрить в практику.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bartram, D. (2005). The Great Eight competencies: a criterion-centric approach to validation. *Journal of applied psychology*, 90(6), 1185.
<https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.6.1185>
2. Afanasyev V.G. *Tiriklar dunyosi: izchillik, evolyutsiya va boshqarish.*- M., 1986.
3. Bespalko V.P. *Pedagogik texnologiya shartlari.*- M., 1989
4. Hakim A. Contribution of competence teacher (pedagogical, personality, professional competence and social) on the performance of learning // *The International Journal of Engineering and Science*. 2015. V. 4. №2. P. 1-12.
5. "International Scientific Conference “Economy of Integration”- ICEI 2015" -Admir Čavalić
6. Назирова, Феруза Абдуазизовна. "ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ." *Science and innovation* 3.Special Issue 18 (2024): 918-923.
7. Назирова, Феруза. "Kasbiy kompetentlik sifatlari." *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире* 1.3 (2022): 363-367.
8. Yormatova, Sh, F. Nazirova, and M. Muhammadjonova. "PEDAGOGIK FAOLIYATNI TEXNOLOGIYALASHTIRISH–IJTIMOIY ZARURIYAT SIFATIDA." *Scientific progress* 1.6 (2021): 1198-1201.